

O'ZBEK TILINING SOHADA QO'LLANILISH QONUNIYATLAR

Baboyev sordorbek Jumanazar og'li

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali
veterinariya meditsinasi ta'lim yo'nalishi 1-kurs talabasi

Janabaev Aydos Janabevich

Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti Nukus filiali

Iqtidorli talabalarning ilmiy tadqiqot faoliyatini tashkillashtirish sektor bo'limi boshlig'i

e-mail:aydos.janabaev@mail.ru

Annotatsiya: *Ushbu maqolada o'zbek tilining sohada qo'llanilish o'rni, qonun qoidalari, o'zbek tilining tarixiy taraqqiyoti, rivojlanish boshqinchlari, boshqa tillar bilan o'zaro aloqasi, o'zbek tilining nufuzining orta boorish yo'llari haqida fikrlar bildiriladi.*

Kalit so'zlar: *til qonuniyatlari, talaffuz imlosi, til ma'qomi, davlat tili, fonetika, orfografiya, adabiy til, og'zaki nutq*

Аннотация- *В этой статье сектор узбекского языка будет объявлен о роли, законе, историческом развитии узбекского языка, программ, других языках, о способах прерывания узбекского языка.*

Ключевые слова: *языковые законы, произношение, состояние языка, государственный язык, фонетика, орфография, оральная речь*

Kirish.

Og'zaki va yozma savodxonlik til me'yorlarini puxta o'zlashtirish bilan bog'liq. Har qaysi zamonda, har qaysi makonda savodxonlik insonning yaxshi fazilati sifatida ulug'lanib kelingan. Og'zaki va yozma savodxonlikka erishishni ta'minlovchi

tilshunoslikning bo'limi orfoepiya, orfografiya sanaladi. Talaffuz imlo bir-biri bilan uzviy bog'liq. Adabiy til qonuniyati asosida to'g'ri yozish qanchalik muhim bo'lsa, to'g'ri talaffuz qilish ham shunchalik zarur. Ammo so'zning talaffuzi bilan yozilishi doim ham to'g'ri

kelavermaydi. Masalan, iztirob, izquvar, bo‘zchi, tuzsiz kabi so‘zlarda jarangsiz undoshdan oldin “s” aytilsa ham, “z” yoziladi. Yoki baland, Samarqand, poyezd; do‘st, g‘isht kabi so‘zlarda d,t tovushi ba‘zan aytilmasa ham, yozuvda yoziladi.

Tafakkur arabcha so‘z bo‘lib, fikr yuritish, o‘ylash, fikrlash kabi ma‘nolarni ifodalaydi. Tafakkur orqali obyektiv borliqni taniy boshlaymiz. Bu borada mutafakkir Alisher Navoiy shunday yozadi:

Ki har ishni qildi odamizod
Tafakkur birla qildi bunyod

Ko‘rinadiki, inson tafakkuri, zakovati va ongi eng oliy ne‘mat hisoblanadi. Tafakkur fikrning ko‘pligi hisoblanar ekan, til mana shu fikrlarning voqe bo‘lishidir, ya‘ni fikr (tafakkur)ning ro‘yobga chiqishida til asosiy vosita bo‘lib xizmat qiladi. Til va tafakkur uzviy bog‘liq. Tilsiz tafakkur va tafakkursiz til mavjud bo‘lolmaydi (obrazli qilib aytadigan bo‘lsak, tansiz jon, jonsiz tan bo‘lolmaganidek). XX asrning buyuk

yo‘zuvchilaridan biri Oybek “Navoiy” asarida “Bir soatlik tafakkur bir yillik toatdan afzal” deydi. Buning ma‘nosi shuki, kishi qanchalik ko‘p o‘ylasa, fikr yuritsa, uning qiladigan amali ham, aytadigan so‘zi ham shunchalik go‘zal bo‘ladi, boshqalarga ibrat bo‘ladi. Tafakkur, jamiyat, mehnat faoliyati davomida o‘sib, rivojlanib boradi. Demakki, til va uning ko‘rinishi bo‘lgan nutq ham tafakkur bilan bog‘liq holda takomillashib boradi.

Ma‘lumki, dunyoda 3mingdan ortiq til bo‘lsa-da, hammasi ham Davlat tili maqomiga ega emas (200 ga yaqin yozuv mavjud). Sobiq Sho‘rolar Konstitutsiyasida Ittifoqdagi barcha elat, xalq, millatlar va ularning tillari teng huquqli ekanligi ta‘kidlangan bo‘lsa ham, lekin amalda rus tili davlat tili edi. Barcha ish qog‘ozlari, pochta, telegraf ishlari, turli darajadagi yig‘ilishlar, qurultoylar, simpoziumlar rus tilida olib borilardi. Rus tilini bilmaydigan shaxslar uzoqdagi qarindosh-urug‘lariga, tanish-bilishlariga oddiy bir telegramma ham jo‘nata olmas edilar. Bunday holat rus tilidan boshqa tillar qo‘llanish

doirasining cheklanishiga olib keldi va bu til vakillarining haqli ravishda noroziligiga sababchi bo'ldi.

1988-yildan boshlab o'zbek ziyolilari ham matbuotda o'zlarining qator maqolalari bilan tilimiz haququqini tiklash, uni davlat tiliga aylantirish muammosini ko'tarib chiqdilar. Bu masalaga bag'ishlangan bir qancha anjumanlar bo'lib o'tdi. Nihoyat, 1989-yilning 21-oktabrida o'zbek tili O'zbekistonning Davlat tili sifatida rasman e'lon qilindi. Buning natijasida o'zbek tili respublikamizda o'tkaziladigan oliy darajadagi davlat anjumanlarida ham qo'llaniladigan, davlatning rasmiy hujjatlari yuritiladigan, rivojlanish istiqboli qonun bilan belgilangan tilga aylandi. Ana shu nuqtayi nazardan bu qonunning tarixiy ahamiyati kattadir.

«Davlat tili haqida»gi Qonun qabul qilingandan ikki yil vaqt o'tgach, respublikamiz hayotida katta o'zgarish ro'y berdi. Ajdodlarimizning asriy orzusi ro'yobga chiqdi. Mustaqillik qo'lga kiritildi. Dunyoning bir yuz yigirmadan ortiq davlati mustaqil respublikamizni rasman e'tirof etdi va u bilan

diplomatik munosabatlar o'rnatdi. Ana shunday sharoitda mustaqillik qo'lga kiritilgunga qadar qabul qilingan «Davlat tili haqida»gi Qonunning ko'p moddalari o'z kuchini yo'qotdi yoki tahrirtalab bo'lib qoldi. Shuning uchun ham amaldagi Qonunni isloh qilish ehtiyoji paydo bo'ldi. Natijada 1995-yilning 21-dekabrida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining IV sessiyasi «Davlat tili haqida»gi Qonunning yangi tahririni qabul qildi.

Yangi tahrirdagi Qonunning muhim jihati shundaki, unda o'zbek tilining bugungi jahon hamjamiyatidagi mavqeyi hisobga olindi. Bu Qonunda O'zbekiston Respublikasining demokratik, tinchliksevar siyosati o'zining aniq ifodasini topdi.

O'zbek tili O'zbekiston Respublikasining Davlat tili sifatida tan olinar ekan, bu narsa respublika hududidagi boshqa tillarning faoliyat ko'rsatishi, rivojlanishi, O'zbekistonda yashovchi barcha millat vakillarining o'z ona tillarida erkin aloqa qilishlari uchun aslo monelik qilmaydi. Qonunning 2-, 4-, 6-, 10-, 14-moddalarida boshqa millat

vakillari tillarining amal qilishi himoya qilinadi. Bu esa yangi Qonunning naqadar xolis ekanligini ko'rsatadi.

“Davlat tili haqida”gi qonun 24 moddadan iborat bo‘lib, 1-moddasida “O‘zbekiston Respublikasi Davlat tili o‘zbek tilidir”, deb yozilgan. 5. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-moddasida ham “O‘zbekiston Respublikasining Davlat tili o‘zbek tilidir”, deb ta’kidlangan. “Sohada o‘zbek tilining qo‘llanishi” fani “Davlat tili haqida”gi Qonunning quyidagi moddalariga tayanadi:

7-modda. Davlat tili rasmiy amal qiladigan doiralarda o‘zbek adabiy tilining amaldagi ilmiy qoidalari va normalariga rioya etiladi.

Davlat o‘zbek tilining boyitilishi va takomillashtirilishini ta’minlaydi, shu jumladan, unga hamma e’tirof qilingan ilmiy-texnikaviy va ijtimoiy-siyosiy atamalarni joriy etish hisobiga ta’minlaydi. Yangi ilmiy asoslangan atamalar jamoatchilik muhokamasidan keyin va Oliy Majlis tegishli qo‘mitasining roziligi bilan o‘zbek tiliga joriy etiladi.

Ma’lumki, boshlang‘ich tashkilotlardan tortib davlatning oliy organlarigacha hujjatlarga tayanib ish yuritadi. Yuqorida ta’kidlanganidek, yaqin vaqtlargacha hujjatlarning aksariyati rus tilida rasmiylashtiriladi. O‘zbek tilida ayrim hujjatlarga yuritiladi, ular ham rus tilidagi hujjatlar andozasiga asoslanar edi. Endilikda respublikamizdagi barcha korxonalarda yuritiladigan hujjatlarni o‘zbek tili qonun-qoidalariga mos ravishda rasmiylashtirilishiga erishishdek ulkan vazifa hammamizning oldimizda turibdi.

Korxonalarda ish qog‘ozlarini davlat tilida yuritishga o‘tish qiyinchilik bilan kechmoqda. Buning sabablaridan biri davlat tilida ish yuritish bo‘yicha tegishli qo‘llanmalar, uslubiy ishlarning kamligi bo‘lsa, ikkinchisi, bu sohada hali mutaxassislar tayyorlashga kirishilmaganligi, ishlab turgan mutaxassis xodimlarning hujjatchilik bo‘yicha malakasini oshirish borasida yetarlicha ish qilinmayotganidir.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar jarayonida davlat tilining

hayotimizdagi o‘rni va nufuzi tobora oshib bormoqda. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning 2019-yil 21-oktabrda imzolagan “O‘zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” Farmonida “Bugun O‘zbekistonimiz “Milliy tiklanishdan — milliy yuksalish sari” degan bosh tamoyil asosida taraqqiyotning yangi, yanada yuksak bosqichiga ko‘tarilmoqda. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan keng ko‘lamli islohotlar jarayonida davlat tilining hayotimizdagi o‘rni va nufuzi tobora oshib bormoqda” deb ta’kidlanib, ilmiy asoslangan yangi so‘z va atamalarni iste’molga kiritish, zamonaviy atamalarning o‘zbekona muqobillarini yaratish va bir xilda qo‘llanishini ta’minlash, geografik va boshqa toponimik obyektlarga qonun hujjatlariga muvofiq nom berilishi borasidagi faoliyatni monitoring qilish va muvofiqlashtirish vazifasi

yuklatilgan Davlat tilini rivojlantirish departamenti tashkil etadi

Til ijtimoiy hodisadir, chunki ijtimoiy munosabatlardan tashqarida uni o‘zlashtirish mumkin emas. Inson tug‘ilgandan boshlab nutqsiz bo‘ladi. Axir, kichkina bola atrofdagilarning fonetik tovushlarini takrorlashni o‘rganishni boshlaganida, gapira boshlaydi va o‘ylash qobiliyati tufayli ularga to‘g‘ri ma’noni beradi.

XULOSA

Hozirgi vaqtda o‘zbek tilining ommoviy qo‘llanilishida og‘izaki qoll nutqning hissasi juda oshib koplagan ilmiy nashir bosmalarda imlo qoidalariga boysinmastan yozilishi na’tijasida ilmiy tatqiqotlar ilmiy ichlanmalar patentlashtirishda qiyinchiliklar kelib chiqmoqta. ilmiy sohalarda bunaqa kichik hotoliklarning yol qoyilishi ichlanmalarning rasmiylashtirishiada va uni umumiy bazalarda royhatten o‘tkazish, vaqtda qiyinchiliklar keltrib chiqishiga sabab bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Muhiddinova X., Salisheva Z., Po‘latova X. O‘zbek tili (oliy ta’lim muassasalari rus guruhleri uchun darslik). - Toshkent: O‘qituvchi, 2012. - 288 b.

2. Normatova SH., Abdurahmonova M. O‘zbek tili. Darslik. - Toshkent: JIDU, 2014. - 192 b.

3. Yuldasheva SH., Kabulova D., Sobirova M. O‘zbek tili. O‘quv qo‘llanma. - Nukus: Bilim, 2013. - 156 b.

4. Husanov N., Xo‘jaqulova R., Dilmurodova N. O‘zbek tili. Darslik. - Toshkent: “IQTISOD-MOLIYA”, 2020. - 515 b.

5. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi Qonuni (yangi tahrirda) / O‘zR Oliy Kengashining Axborotnomasi, 1989. - 26-28-son, 453-modda; 1991. - 11-son, 273-modda.

6. Aminov M., Madvaliyev A., Mahkamov N., Mahmudov N. Ish yuritish (amaliy qo‘llanma)- Toshkent: O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2014.- 456 b.